

Jumanova Ug‘iloy Sodiqjonovna

GDPI- Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

ugiloyjumanova4@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning kommunikativ motivlari va pedagogik faoliyatdagi stress holatlarining o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi. Biz maqolamizda tadqiqod ishimizdan olingan natijalar asosida stressning namoyon bo‘lish darajasi pedagogning jamoadagi o‘zaro munosabatlari, o‘quvchilar, ularning ota-onalari hamda hamkasblar bilan muloqot sifati bilan bevosita bog‘liq ekanligini ta’kidlab o‘tganmiz. Tadqiqotda shaxslararo munosabatlarning vertikal (“rahbariyat–pedagog”) va gorizontaal (“pedagog–pedagog”, “pedagog–o‘quvchi”) shakllari stress holatining shakllanishiga turlicha ta’sir etishi aniqlangan. Kommunikativ motivlar tarkibiga kiruvchi identifikatsiya, refleksiya va ijtimoiy persepsiya mexanizmlari pedagogik faoliyatda stressni kamaytiruvchi yoki kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lishi ko‘rsatib o‘tilgan. “Psixologik stress shkalasi PSM–25” hamda “Shaxslararo kommunikatsiyaga yo‘nalganlik motivatsiyasi” so‘rovnomalari natijalariga ko‘ra, maxsus maktab internat pedagoglarida stress darajasi suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlik bilan ijobiy bog‘liqlikka ega ekanligi aniqlandi. Shuningdek kommunikativ kompetentlik, empatiya va tolerantlik sifatlarini rivojlantirish pedagoglarda stressni kamaytirish, psixoemotsional barqarorlikni mustahkamlash hamda sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatib o‘tildi. Pedagoglardagi stressning namoyon bo‘lishida shaxslararo kommunikativ motivlar ustuvor xarakterga ega bo‘lib, u dual ta’sirga egaligi bilan farqlanadi. Maktab pedagoglarining o‘quvchilar va ularning ota-onalari bilan bog‘liq muloqotidagi differensial farqlarga asoslanib umumiy o‘rta ta’lim maktabi va ixtisoslashtirilgan maktab o‘qituvchilaridan farqli ravishda maktab internat o‘qituvchilarida suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlikning ustuvorligi tufayli stressning darajaviy ifodalanishi kommunikativ motivlarga bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Tayanch so‘zlar. Shaxs, kommunikativ motivlar, stress, pedagogik faoliyat, shaxslararo munosabatlar, refleksiya, identifikatsiya, ijtimoiy persepsiya, empatiya, tolerantlik.

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь коммуникативных мотивов личности и проявления стрессовых состояний в педагогической деятельности. На основе результатов исследования показано, что уровень проявления стресса напрямую связан с качеством межличностных отношений педагога, особенностями его общения с учащимися, их родителями и коллегами. Установлено, что вертикальные («руководство–педагог») и горизонтальные («педагог–педагог», «педагог–ученик») отношения по-разному влияют на формирование стрессовых состояний. Отмечено, что механизмы, входящие в состав коммуникативных мотивов, такие как идентификация, рефлексия и социальная перцепция, могут выступать как факторами снижения, так и усиления стресса. Согласно результатам шкалы психологического стресса PSM–25 и опросника «Мотивация, направленная на межличностную коммуникацию», у педагогов специальных школ уровень стресса положительно коррелирует с ориентацией на принятие собеседника. Показано, что развитие

коммуникативной компетентности, эмпатии и толерантности способствует снижению стрессогенных факторов, укреплению психоэмоциональной устойчивости и формированию здорового социально-психологического климата. Межличностные коммуникативные мотивы обладают двойственным влиянием на проявление стресса в педагогической деятельности, что подтверждено выявленными дифференциальными различиями между педагогами различных типов школ.

Ключевые слова. Личность, коммуникативные мотивы, стресс, педагогическая деятельность, межличностные отношения, рефлексия, идентификация, социальная перцепция, эмпатия, толерантность.

Abstract. The article analyzes the interrelation between personal communicative motives and stress manifestations in pedagogical activity. Based on the research results, it is shown that the level of stress expression is directly related to the quality of teachers' interpersonal relationships and the nature of their communication with students, parents, and colleagues. It was found that vertical (“administration–teacher”) and horizontal (“teacher–teacher”, “teacher–student”) relationships differently influence the formation of stress conditions. The mechanisms within communicative motives — identification, reflection, and social perception — may act as both mitigating and reinforcing factors of stress. According to the results of the Psychological Stress Scale (PSM–25) and the “Motivation for Interpersonal Communication” questionnaire, among special school teachers, the level of stress positively correlates with the orientation toward accepting the interlocutor. The development of communicative competence, empathy, and tolerance helps to reduce stress factors, strengthen psycho-emotional stability, and create a healthy socio-psychological climate. Interpersonal communicative motives have a dual effect on stress manifestation in teachers' professional activity, which is confirmed by differential differences among teachers of various school types.

Key words. Personality, communicative motives, stress, pedagogical activity, interpersonal relations, reflection, identification, social perception, empathy, tolerance.

Kirish.

Shaxsning shakllanishi, rivojlanishiga va uning psixologik holatiga bir qator ijtimoiy omillar, xususiyatlar ta'sir etadi. Mazkur omillar qatorida shaxsning ijtimoiy munosabatlari, muloqot tizimi muhim o'ringa ega. Ayniqsa, pedagog o'z kasbiy faoliyati davomida turli toifa insonlar bilan muloqot qilar ekan kommunikativ, interaktiv, perseptiv ta'sir mexanizmlari uning refleksiya, identifikatsiya jarayoniga ta'sir etmay qolmaydi. Bu esa o'z navbatida pedagogning psixoemotsional sohasi va motivatsion xususiyatlariga o'z ta'sirini o'tkazadi. Chunki, inson istalgan guruhdagi (oilalar, hamkasblar, referent guruh, do'stlar) o'zaro munosabatlarga kirishar ekan, albatta uni qaysidir motivlari faollashadi, emotsional holati o'zgaradi. Bizningcha, aynan guruhdagi shaxslararo munosabatlar pedagoglardagi stress darajasini o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bizga ma'lumki, guruhdagi vertikal, ya'ni pedagogik jamoadagi «rahbariyat», oiladagi «katta avlod vakillari» bilan bo'ladigan munosabatlar insonni o'zini-o'zi nazorat qilishiga, o'z ustida ishlashi, xulq-atvorini boshqarishiga sabab bo'lsa, gorizontal, ya'ni tengdoshlari, hamkasblari, do'stlari bilan bo'ladigan munosabatlar refleksiyaning, o'z g'alar nigohi bilan o'zini tahlil qilishni, proyeksiyani, identifikatsiyani kuchayishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda shaxslararo munosabatlardagi nosog'lom muhit aksincha pedagogning shaxsiy rivojlanishiga psixologik to'siq

vazifasini bajarib, uning uchun stressogen omil sifatida yuzaga chiqishi mumkin. Shunday ekan, guruhdagi munosabatlar tizimidagi kommunikativ motivlarni tadqiq qilish orqali pedagoglarda stress darajasi namoyon bo‘lishiga ta’sir etayotgan guruh omillarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa ijtimoiy omillar bilan bog‘liq stressogen omillarning ta’sirini kommunikativ sifatlarni rivojlantirish orqali kamaytirish uchun zamin hozirlaydi.

Shaxslararo kommunikatsiya quyidagi jihatlar orqali shaxsning ijtimoiy ustanovkalari, dunyoqarashini va hattoki individual psixologik xususiyatlarini rivojlanishiga ta’sir etadi:

- Suhbatdoshlarning individual tipologik xususiyatiga bog‘liq holda muloqot mazmunini boy bo‘lishi;

- Qabul qilinayotgan ma’lumotni baholash va mazmunini idrok qilish;

- Insonlarning bir-biriga maqsadli ta’sir etishi.

Bundan tashqari, shaxslararo kommunikatsiya pedagogning ijtimoiy mavqeyini tasdiqlash, uni yanada guruh hayotiga kirib borishini ta’minlaydi. Pedagoglardagi stress holati shaxslararo kommunikatsiyaning quyidagi jihatlariga bog‘liq holda dual xarakterga ega bo‘ladi:

- «rahbariyat-pedagog», «pedagogik jamoa-pedagog», «pedagog-pedagog», «pedagog-o‘quvchi», «pedagog-o‘quvchining ota-onasi» diadasidagi munosabatlarni identifikatsiya, ijtimoiy persepsiya, refleksiya ta’sirida konstruktiv tashkil etish orqali stressogen omillarni kamaytiradi yoki aksincha, shaxslararo munosabatlardagi nosog‘lom muhit stressning ijtimoiy determinanti sifatida namoyon bo‘ladi;

- Muloqotda paralingvistik, ekstralingvistik ta’sir usullarini maqsadli qo‘llash orqali pedagogik jamoa, o‘quvchilar, ota-onalarni o‘z g‘oyalari va fikrlariga ishonтира olish yuzaga keladi yoki aksincha, mazkur usullardan noo‘rin foydalanish nizolarni kuchayishiga olib keladi;

- Shaxslararo kommunikatsiya motivlarining ustuvor jihatlariga bog‘liq holda pedagoglarning muloqotchanlik va ijtimoiy hodisalarga konstruktiv munosabati, muloqotdagi tolerantlikni yanada shakllantiradi yoki aksincha, pedagogdagi kommunikativ kompetentlikning yetishmasligi faoliyatdagi stressogen kaususli vaziyatlarga sabab bo‘ladi.

Aslida pedagog va ijtimoiy muhit (o‘quvchilar, ota-onalar, hamkasblar) orasidagi kommunikatsiya o‘ziga xos tarzda shaxsni ijtimoiylashuviga olib kelib, pedagogik faoliyatdagi stressga moyillik darajasini quyidagi holatlarga bog‘liq holda belgilab berganligi uchun ham tadqiq etish lozim:

- Guruhiy munosabatlar avvalo pedagogni o‘zini va boshqalarni nazorat qilishini osonlashtirsa, stressni oldini olishga xizmat qiladi;

- Guruhdagi muloqot pedagog, umuman shaxs uchun ham pedagogik jamoa uchun ham motivatsiya vazifasini o‘taydi va kasbiy charchoqni oldini olishga yordam beradi;

- Guruhdagi munosabatlar emotsional holatni nazorat qilish va boshqarish, o‘z kechinmalarini to‘g‘ri ifodalash imkonini beradi;

- Kommunikativ motivlar axborot va kechinmalar almashinuvi orqali pedagogning dunyoqarashi va fikrlarini ravon bo‘lishiga olib keladi.

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda aytishimiz mumkinki, pedagoglarning stressga moyillik darajasini kommunikativ motivlar bilan bog‘liq jihatlarini aniqlab, ularni bartaraf etish guruhda sog‘lom psixologik muhit hamda guruhiy munosabatlarni barqarorlashtirish uchun xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — pedagoglarning kommunikativ motivlari va ularning kasbiy faoliyatida stressning namoyon bo‘lish darajasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash, shuningdek, shaxslararo muloqot jarayonida identifikatsiya, refleksiya va ijtimoiy persepsiya mexanizmlarining stress holatiga ta‘sirini tahlil qilish hamda pedagoglarda stressni kamaytiruvchi kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish yo‘llarini asoslab berishdan iborat.

Tadqiqot usullari.

Mazkur tadqiqotda shaxsning kommunikativ motivlari va pedagogik faoliyatdagi stress darajasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash maqsadida bir qator psixologik diagnostik metodikalar qo‘llanildi. Pedagoglarning psixologik holatini baholashda J. Lemur, S. Filipp va R. Plo‘tin tomonidan ishlab chiqilgan “Psixologik stress shkalasi (PSM–25)” dan foydalanildi.

Tadqiqotdan olingan natijalar va namunalar.

Pedagoglarning shaxslararo munosabatlardagi kommunikativ motivlari stress faktor sifatida yoki aksincha stressni oldini oluvchi omil sifatida yuzaga chiqishi mumkin. Mazkur holatning ilmiy asoslarini yoritib berish uchun avvalo A.A.Reanning ijtimoiy psixologik qarashlariga murojaat qilamiz. Inson shaxslararo munosabatlarga kirishar ekan muloqotda kommunikativ, interaktiv va ijtimoiy perseptiv tomonlarga murojaat qiladi. Pedagog faoliyatida bularning barchasi muhim, lekin biz e‘tibor qaratmoqchi bo‘lgan jihat ijtimoiy persepsiyadir. Ijtimoiy persepsiya shaxsni o‘z suhbatdoshini anglash, tushunish va idrok qilishga yordam beradi. Aynan mana shu ijtimoiy persepsiya stereotipizatsiya, refleksiya, identifikatsiya mexanizmlarini o‘zida mujassamlashtiradi. A.A.Reanning fikricha, pedagog faoliyatidagi stress aynan stereotiplar bilan bog‘liq. Pedagogik faoliyatdagi ijtimoiy persepsiyaning stereotipizatsiya mexanizmi quyidagi guruhlarga ajratiladi.

1. Antropologik stereotiplar shaxsning tashqi ko‘rinishiga qarab muloqotni idrok qilishi. Odatda pedagog va o‘quvchi munosabatlarida axborotlar va suhbatdoshning ma‘lumotlari uning tashqi qiyofasiga qarab baholanadigan bo‘lsa, pedagogik faoliyatdagi stressni kuchaytiradi. Mazkur holat ayniqsa, maxsus internat pedagoglarida kuchli stressogen ta‘sirga ega.

2. Etnik stereotiplar odatda turli millat vakillari bilan muloqotda uchraydi. Bizning maktablardagi bu toifa stereotiplar ko‘pincha rus, tojik, qozoq va o‘zbek millati vakillari orasida uchraydi. Ayniqsa, xalqimiz orasida ruslar «ko‘proq aqlli va tartibli», tojiklar «cho‘rtkesar va o‘ta mustaqil» degan fikrlar ta‘lim jarayonida pedagoglarning o‘quvchilar bilan bo‘ladigan muloqotida suhbatdoshni idrok qilishi uchun psixologik to‘siq vazifasini bajaradi.

3. Ijtimoiy-statusli stereotiplar shaxsning ijtimoiy mavqeyi bilan bog‘liqdir. Mazkur stereotiplar esa pedagogning o‘z ijtimoiy mavqeyini saqlab qolishga intilishi bilan bog‘liq holda stressga sabab bo‘ladi. Xususan, pedagog o‘z o‘quvchilari nigohida «obro‘sizlanishdan» xavfsirashi hisobiga psixoemotsional holatda buzilishlar kuzatila boshlaydi.

4. Ijtimoiy –rolli stereotiplar esa pedagogning ijtimoiy rollarini differensial funksiyalari bilan bog‘liq. Jamiyatda pedagog «har jihatdan namuna» bo‘lishi lozim degan stereotipik qarashlar ularni o‘z ijtimoiy rollari orasidagi ichki nizoni kuchaytiradi. Bu esa o‘z navbatida stressga sabab bo‘ladi.

5. Ekspressiv-estetik stereotiplar pedagogning tashqi yoqimtoyligi bilan bog‘liq qarashlarda o‘z ifodasini topadi. Aksariyat insonlarda bu holat birinchi o‘ringa chiqib qoladi. Shu

boisdan ham, shaxslararo munosabatlarda nizolashishga moyil bo‘ladilar. Bu esa stressogen omil hisoblanadi.

6. Verbal stereotiplar pedagogning nutqi va noverbal ta’sir usullaridan haddan ortiq noo‘rin foydalanishi bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. Bu esa suhbatdoshlarni bir-birini noto‘g‘ri idrok qilishiga sabab bo‘ladi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan stereotipik omillar pedagogik faoliyatdagi stressga sabab bo‘lsa, identifikatsiya va refleksiya darajasi aksincha stress darajasini pasaytiruvchi ijtimoiy faktor hisoblanadi. Pedagoglardagi refleksiyaning kuchli bo‘lishi shaxsning boshqalarni idrok qilishidagi interpersonal shaxs xususiyatlariga bog‘liq. Bunda empatiya, intellektuallik muhim o‘ringa ega.

Pedagogik faoliyatdagi stressni namoyon bo‘lishiga kommunikativ motivlarning dual ta’siri bevosita uning o‘quvchilarni anglashi, o‘zini anglashi va hamkasblarni anglashi bilan uzviy bog‘liq. Ayniqsa, pedagog tomonidan o‘quvchilarni faoliyat subyekti sifatida individual-tipologik xususiyatlarini, psixofiziologik rivojlanishini, intellektual salohiyatini anglash va qabul qilish, hamkasblar bilan muloqotda guruhlararo va guruh ichidagi munosabatlar tizimini tushunish orqali hamkasb shaxsini qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Aynan mazkur anglanishlar shaxsning kommunikativ motivlarida aks etib, suhbatdoshni idrok qilishiga, qabul qilishiga hamda kompromissga yo‘nalganlikda ifodalanadi. Shu boisdan ham biz pedagoglardagi stress darajasi va kommunikativ motivlarning o‘zaro bog‘liqligini tadqiq etishni lozim deb bildik.

Biz shaxslararo kommunikatsiyaga kirishar ekanmiz axborot, hissiyot almashinishga, bir-birimizni tushunishga va tushunilishga bo‘lgan ehtiyojimizni qondirish bilan bir qatorda odamlarga ta’sir etish, ularni ichki olamiga kirib borishga urinamiz. Bu esa shaxsdan individual interaktiv ta’sir usullarini o‘ylab topishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, muloqotga kreativ yondashishni talab etadi. Mazkur holatlar esa pedagoglardagi stress darajasini differensial, ambivert rakursda ifodalanishini yuzaga keltiradi. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, biz pedagoglarda «Psixologik stress shkalasi PSM-25» so‘rovnomasidan olingan natijalarni «Shaxslararo kommunikatsiyaga yo‘nalganlik motivatsiyasi tashxisi» so‘rovnomasidan olingan natijalar bilan o‘zaro bog‘liqligini tahlil qildik. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

«Psixologik stress shkalasi PSM-25» va «Shaxslararo kommunikatsiyaga yo‘nalganlik motivatsiyasi tashxisi» so‘rovnomalaridan olingan natijalarning o‘zaro bog‘liqlik jihatlari (n=200)

Maktab turi	Ko‘rsatkichlar	Suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlik	Suhbatdoshni idrok qilish va tushunishdagi adekvatlikka yo‘nalganlik	Kompromissga yo‘nalganlik
Umumiy o‘rta maktab pedagoglari	Stres	0,060	0,085	- 0,070
Maxsus maktab internat pedagoglari		0,252*	0,124	0,167

Iqtidorli bolalar maktabi pedagoglari		-0,251	-	-
			0,201	0,058

Izoh: ** $p \leq 0,01$, * $p \leq 0,05$

Olingan natijalarda ko‘rinib turibdiki, suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlik maxsus maktab internat pedagoglarida stress ($r_s=0,252$; $p \leq 0,05$) bilan ahamiyatli musbat bog‘lanishlarga ega bo‘lgan. Aslida suhbatdoshni qabul qilish uni boricha subyekt sifatida, xarakteri, qobiliyati, dunyoqarashi, qadriyatlarini, xatti-harakatlari bilan qabul qilishni o‘z ichiga oladi. Maxsus maktab internat pedagoglari guruh munosabatlarda suhbatdoshni qabul qilishga intilar ekan, uni shaxsini qadrlaydi. Bu esa bevosita o‘zaro munosabatlardagi «tushunarsiz, noaniq holat»larni kamaytirib, ijtimoiy almashinishga, ya‘ni bir-birini tan olishga, hurmat qilishga, o‘zaro ta’sirlashuvga olib keladi. Natijada pedagoglarda suhbatdoshning individual xususiyatlarini tan olish va qabul qilish jarayoni kuchayadi. Bu esa stressli vaziyatlar pedagogning guruh munosabatlarda bosiqlik bilan namoyon qilishiga, o‘z ustida ishlab, stressga barqarorlik sifatlarini rivojlanishiga sabab bo‘layotganligidan dalolat beradi. Odatda suhbatdoshni qabul qilish shaxsning psixoemotsional munosabatlari hamda konstruktiv muloqot motivlari bilan bog‘liq. Bundan tashqari suhbatdoshni qabul qilish empatiya, ijtimoiy intellekt, tolerantlik, chidamlilik sifatlarini negizida namoyon bo‘ladi. Maktab internat pedagoglarida faoliyatning murakkabligi ularni guruh sifatida jipslashib, bir-birini yaxshi biladigan, ularning bir-biriga nisbatan emotsional munosabatlari iliq bo‘lganligi bois bir-birlarini qabul qilishda muammolarning bo‘lmasligi, stressni ijobiy rakursdagi ta’sirini kuchaytirishi tabiiy holdir. Pedagoglarning bir-biriga va o‘quvchilarga nisbatan tolerant munosabati, ijtimoiy intellektning kuchli ifodalanishi ularni stressga barqarorlikni rivojlanishiga olib kelishi kuzatilgan. Mazkur bog‘lanishlarning yana bir jihati borki, unga ko‘ra shaxs o‘z suhbatdoshni qabul qilishga intilar ekan, agar unda tolerantlik, emotsional intellekt, mustaqil konstruktiv fikrlash qobiliyati bo‘lmasa, aksincha kasbiy stress darajasi ortib ketadi. Qolgan toifa, ya‘ni umumiy o‘rta ta’lim maktabi va iqtidorli bolalar maktabi pedagoglarida esa guruh munosabatlarda turli tabaqa vakillari bilan muloqot qilishga moslashishi uchun ular ko‘proq o‘zgalarni qabul qilishdan ko‘ra, suhbatdoshni pozitsiyasiga, kutuvlariga moslashishga e’tibor qaratadilar. Qolaversa, o‘zgalarni qabul qilishdan ko‘ra, asosiy e’tibor o‘zini guruhdagi mavqeyini tasdiqlashga, o‘quvchilar va ularning ota-onalarini kutuvlariga moslashishga e’tibor yo‘naltiriladi. Shu boisdan, umumiy o‘rta maktab va iqtidorli bolalar maktabi pedagoglarining natijalarida ahamiyatli bog‘lanishlar kuzatilmagan.

Tadqiqotdan olingan natijalarda suhbatdoshni idrok qilish va tushunishdagi adekvatlikka yo‘nalganlik hamda kompromissga yo‘nalganlik orasida ahamiyatli bog‘lanishlar aniqlanmagan. Mazkur holat pedagoglarning har uch toifasi o‘z suhbatdoshlari bo‘lgan o‘quvchilar, ularning ota-onalari, hamkasblar bilan muloqotda verbal va noverbal signallarni tez ilg‘ashlari va doim har ikki tomon uchun qulay bo‘lgan «kompromistik» yechimni tanlashga intilishlari stress namoyon bo‘lishiga intensiv ta’sir etmasligidan dalolat beradi.

Pedagoglarda stressning namoyon bo‘lishi va rivojlanishida kommunikativ motivlarga quyidagi holatlar bilan determinatsiyalashgandir:

- Guruhdagi shaxslararo kommunikatsiya motivlariga yo‘nalganlikning pedagoglarda stress namoyon bo‘lishi va rivojlanishiga ta’siriga ko‘ra maktab turi bilan bog‘liq differensial farqlarning mavjudligi kuzatildi;

- maktab internat pedagoglarining kasbiy faoliyatida stressning namoyon bo‘lishiga shaxslararo kommunikatsiya motivlariga kuchli ta’sir etib, guruh munosabatlarda suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlik stressning faoliyatga ham konstruktiv, ham destruktiv ta’sir etishiga olib keladi;

- maktab pedagoglarida stressning namoyon bo‘lishi suhbatdoshni psixoemotsional xususiyatlariga bog‘liq bo‘lib, «o‘quvchi-pedagog» munosabatlarining kompromistik xarakterda bo‘lishi faoliyatdagi stressning namoyon bo‘lishiga ijtimoiy to‘siq vazifasini o‘taydi;

- pedagoglarda stressning namoyon bo‘lishi va rivojlanishi shaxslararo kommunikatsiyadagi axborot almashinish, ijtimoiy persepsiya va interaktiv ta‘sir mexanizmlariga bog‘liq ravishda ikki qutbli (ya‘ni, faoliyatni tormozlash yoki faollashtirish) ifodalanishi aniqlandi.

Umuman olganda, guruhdagi shaxslararo kommunikatsiya motivlariga yo‘nalganlik shaxsning affilyatsiya motivlari bilan uzviy bog‘liqligi tufayli pedagoglarda stressni ikki yo‘nalishda yaqqol namoyon bo‘lishiga va o‘zaro munosabatlar ta‘sirida rivojlanishiga olib keladi.

Xulosa.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, pedagoglarda stress namoyon bo‘lishida shaxslararo kommunikativ motivlarning ikki tomonlama ta‘sirini quyidagilar bilan differentsiyalash mumkin:

1. Ijobiy jihatdan ta‘siri: pedagog-pedagog, pedagog-o‘quvchi munosabatlari tizimini konstruktiv bo‘lishiga, pedagogni o‘z ustida ishlashiga, atrofdegilarni tushunish va anglashiga sabab bo‘ladi. Bu esa, «boshqalarni qabul qilishga» ochiqlikni, shaxslararo munosabatlardagi pozitiv tajribani kuchayishiga, kausuzli vaziyatlarda ikki tomonning yondashuvini adekvat baholashga undaydi.

2. Salbiy jihatdan ta‘siri: shaxslararo munosabatlar ko‘lamining kengligi boshqalarni qabul qilishga ochiqlik ijtimoiy rigidlik agressiyani kuchayishiga, axborotlarni ko‘pligi informatsion stressni, ijtimoiy kutuvlarning haddan ortiq ko‘pligi emotsional bosimni kuchaytirib, ichki qarshiliklarni keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, pedagogik faoliyatdagi stress maktab turidan qat‘iy nazar shaxslararo munosabatlardagi kommunikativ motivlar bilan bog‘liqdir.

Pedagoglarda stress namoyon bo‘lishiga ta‘sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot ishi asosida quyidagi xulosalarni shakllantirishimiz mumkin:

1. Pedagoglardagi stressning namoyon bo‘lishida shaxslararo kommunikativ motivlar ustuvor xarakterga ega bo‘lib, u dual ta‘sirga egaligi bilan farqlanadi;

2. Pedagog-pedagog, pedagog-o‘quvchi munosabatlaridagi emotsional iliqlik, suhbatdoshni idrok qilish va qabul qilishga intilishning kuchliligi maktab o‘qituvchilarida, ayniqsa maktab internat pedagoglarida stressni o‘ziga xos tarzda ifodalanishiga ta‘sir qilishi aniqlandi;

3. Pedagoglarda stressni namoyon bo‘lishiga shaxslararo muloqot motivlarining ta‘siriga ko‘ra maktab internat o‘qituvchilarida suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlikning ustuvorligi, umumiy o‘rta ta‘lim maktabi va Iqtidorli bolalar maktabi pedagoglari da esa «kommunikativlik va stress» orasidagi bog‘liqlikning sust ifodalanishi tufayli ta‘lim jarayoniga bog‘liq differensial farqlarning mavjudligi kuzatildi;

4. Maktab pedagoglarining o‘quvchilar va ularning ota-onalari bilan bog‘liq muloqotidagi differensial farqlarga asoslanib umumiy o‘rta ta‘lim maktabi va ixtisoslashtirilgan maktab o‘qituvchilaridan farqli ravishda maktab internat o‘qituvchilarida suhbatdoshni qabul qilishga yo‘nalganlikning ustuvorligi tufayli stressning darajaviy ifodalanishi kommunikativ motivlarga bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Андреева Г.М. *Социальная психология*. — Москва: Аспект Пресс, 2020. — 352 с.
2. Реан А.А. *Психология личности и мотивации*. — Санкт-Петербург: Питер, 2018. — 288 с.
3. Немов Р.С. *Психология: учебник для студентов педагогических вузов*. — Москва: Владос, 2021. — 640 с.
4. Леонтьев А.Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. — Москва: Смысл, 2019. — 416 с.
5. Личко А.Е. *Психопатии и акцентуации характера у подростков*. — Санкт-Петербург: Питер, 2017. — 320 с.
6. Выготский Л.С. *Психология развития человека*. — Москва: Смысл, 2020. — 400 с.
7. Климов Е.А. *Психология профессионального самоопределения*. — Москва: Академия, 2018. — 272 с.
8. Карпов А.В. *Психология рефлексивных процессов и состояний*. — Москва: ИП РАН, 2019. — 392 с.
9. Асмолов А.Г. *Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека*. — Москва: Смысл, 2021. — 368 с.
10. Немчин Т.А. *Эмоциональные состояния человека*. — Москва: Наука, 2016. — 296 с.
11. Абдуллаева Н. *Psixologik stress va uni boshqarish mexanizmlari*. — Toshkent: Fan, 2022. — 248 b.
12. To‘xtayeva M., Xoliqova Z. *Pedagogik psixologiya*. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2021. — 332 b.
13. Zokirova M.H. *Shaxs psixologiyasi*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 280 b.
14. G‘oziev E.G‘. *Umumiy psixologiya*. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019. — 424 b.
15. Анапьев В.Г. *Chelovek kak predmet poznaniya*. — Ленинград: ЛГУ, 2018. — 385 с.
16. Лазарус Р., Фолкман С. *Стресс, оценка и совладание*. — Санкт-Петербург: Нева, 2017. — 360 с.
17. Зимняя И.А. *Психология общения*. — Москва: МГУ, 2019. — 296 с.
18. Петрухина Е.Н. *Коммуникативная компетентность педагога*. — Москва: Академия, 2020. — 240 с.
19. Сидоренко Е.В. *Методы математической обработки в психологии*. — Санкт-Петербург: Речь, 2018. — 320 с.
20. Худайберганава Г. *Pedagoglarda stressni kamaytirishning psixologik yo‘llari*. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2023. — 210 b.